

8. *Роменский А. А.* Тауматургия в “Повести о крещении Владимира” // Древности-2012. Харьковский историко-археологический ежегодник. – 2012. – Вып. 11. – С. 76-86.
9. *Шевченко І.* Релігійні місії очима Візантії // ЗНТШ. – 1991. – Т. 222. Праці історико-філологічної секції. – С. 11-27.
10. *Beck H.-G.* Christliche Mission und politische propaganda im byzantinischen Reich // Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. – 1967. – Vol. 14. – P. 649-674.
11. *Dvornik F.* Byzantine Missions among the Slavs. – New Brunswick: Rutgers University Press, 1970. – 484 p.
12. *Dvornik F.* Missions of the Greek and Western Churches in the East during the Middle Ages // XIII International congress of Historical Sciences. – Moscow, 1970. – Т. 4. Доклады и сообщения. – С. 181-201.
13. *Gregory T. E., Ševčenko I.* Missions // Oxford Dictionary of Byzantium / [ed. A. P. Kazhdan]. – New York; Oxford: Oxford University Press, 1991. – Vol. 2. – P. 1380-1381.
14. *Obolensky D.* Byzantium and the Slavs / D. Obolensky. – Crestwood, New York: St. Vladimir Seminary Press, 1994. – XI, 323 p.
15. *Obolensky D.* The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500 – 1453. / D. Obolensky. – New York; Washington, 1971. – XIV, 445 p.
16. *Ševčenko I.* Byzantium and the Slavs // Harvard Ukrainian Studies. – 1984. – Vol. 8. – № 3 / 4. – P. 289-303.
17. *Ševčenko I.* Religious Missions Seen from Byzantium // Harvard Ukrainian Studies. – 1988 / 1989. – Vol. 12 / 13. – P. 7-27.
18. *Shepard J.* Marriages towards the Millennium // Byzantium in the year 1000 / [ed. by P. Magdalino]. – Leiden; Boston: Brill, 2003. – P. 1-33.
19. *Theophanes Continuatus.* Chronographia / [ex recognitione I. Bekkeri] // Corpus scriptorum historiae byzantinae. – Bonnae, 1838. – P. 3-481.

Andrzej Stroynowski

prof., dr hab.

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

POLITYCZNA I KULTURALNA DZIAŁALNOŚĆ ŁACIŃSKICH BISKUPÓW KIJOWSKICH W EPOCE STANISŁAWOWSKIEJ

W epoce stanisławowskiej diecezją kijowską zarządzało kolejno 3 biskupów: Józef Andrzej Załuski (1758–1774), Ignacy Franciszek Ossoliński (1774–1784) i Kacper Cieciszowski (1784–1795). Nie jest tu moim celem pełne ukazanie ich sylwetek, gdyż skupić się chcę tylko na ich działalności kulturalnej i politycznej. Przed przedstawieniem ich działalności politycznej i kulturalnej należy zwrócić uwagę, że obejmując diecezję kijowską różnili się oni wiekiem, wykształceniem, pozycją rodową oraz doświadczeniem. Załuski ordynariuszem kijowskim został w wieku 57 lat, Ossoliński w wieku 42 lat, a Cieciszowski w wieku 39 lat. Dorastali też w innych epokach, gdyż życie Załuskiego przypadło głównie na czasy saskie, gdy Ossoliński i Cieciszowski działali już w epoce stanisławowskiej.

Spośród nich Załuski wyróżniał się wykształceniem (był bakałarzem Sorbony i doktorem Akademii Krakowskiej) i erudycją literacką, budzącą podziw współczesnych. Sam przyznawał się do znajomości dziesięciu języków. Ossoliński swoją edukację w Padwie zakończył w 1760 jako magister teologii i później nie pogłębiał już wiedzy, skupiając się na działalności duszpasterskiej. Natomiast Cieciszowski edukację zakończył chyba na ukończeniu seminarium duchownego w Rzymie.

Jeszcze większe różnice widać przy ocenie pozycji rodowej biskupów. Załuski wywodził się z rodziny magnackiej, mając wśród najbliższych krewnych licznych biskupów, spośród których szczególnie wiele zawdzięczał stryjom: Ludwikowi Załuskiemu biskupowi plockiemu oraz Andrzejowi Chryzostomowi Załuskiemu biskupowi warmińskiemu i kanclerzowi wielkiemu koronnemu, który zainteresowania odziedziczył po swoim wuju Andrzejku Olszowskim, prymasie i podkanclerzym koronnym, zwanym czasem „dziadem” Załuskiego. Wspierał go też starszy o 7 lat brat Andrzej Stanisław Załuski, kanclerz wielki koronny i biskup krakowski. Pod tym względem znacznie ustępował mu Ossoliński, wywodzący się z rodu senatorskiego, ale pochodził z jego uboższej linii, a jego ojciec Józef był tylko chorążym mielnickim, a rodzina matki Teresy z Sienickich nie odgrywała roli politycznej. Natomiast żadnych tradycji senatorskich nie miał w swoim rodzie Cieciszowski, którego mazowiecka rodzina dopiero w czasach stanisławowskich zaczęła sięgać po godności poselskie.

Podobne, czy nawet większe różnice występowały w ich doświadczeniu politycznym. Największe miał Załuski, który już w 1729 został referendarzem koronnym, a w 1733 poparł Stanisława Leszczyńskiego, przy którym pozostał w Lotaryngii do 1742 roku. Korespondował też przez lata z najwybitniejszymi politykami i uczonymi w latach tworzenia Biblioteki Publicznej, otworzonej w 1746.

W przeciwieństwie do niego żadnych doświadczeń politycznych nie miał Ossoliński, który pisał się tylko po szczeblach kariery kościelnej. Już w 1765 został koadiutorem tytularnego biskupstwa Bakowskiego, zostając też wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej i proboszczem parafii Worów w diecezji poznańskiej. W 1773 został koadiutorem biskupstwa kijowskiego, a następnie jego ordynariuszem 7 I 1774. Podobnie niskie były też doświadczenia polityczne Cieciszowskiego, który był głównie duchownym i problemy kraju poznawał dopiero po powrocie z Rzymu w 1775, gdy został koadiutorem schorowanego biskupa Ossolińskiego, otrzymując tytuł biskupa Tebasty. W 1780 został też oficjałem Księstwa Mazowieckiego, a w 1781 opatem miechowskim i proboszczem zbuczynskim, by 8 VIII 1784 zyskać nominację na biskupa kijowskiego.

Obok tych różnic wieku, wykształcenia i doświadczeń na działalność polityczną tych biskupów kijowskich wpływała też ogólna sytuacja kraju. Na najtrudniejszy moment przypadła działalność Załuskiego, który wobec wkroczenia do Rzeczypospolitej wojsk rosyjskich zdecydował się na podpisanie 11 V 1764 manifestu kwestionującego prawomocność sejmu konwokacyjnego, od którego złożył reces w czasie sejmu elekcyjnego. Dzięki temu mógł odegrać dekoracyjną rolę w czasie sejmu koronacyjnego, gdy odprawiał mszę w dniu jego otwarcia, a później przemawiając w imieniu senatu. Nie był jednak aktywny, zgadzając się tylko na wyznaczenie w 1766 do składu rezydentów. Poważniej w obrady zaangażował się dopiero w początkach sejmu 1767/1768, występując wraz z innymi biskupami – głównie Kajetanem Sołtykiem – przeciw przyznaniu szerokich praw innowiercom. Wówczas na III sesji 12 X 1767 wystąpił z ostrą mową, oskarżając dysydentów o machiawelizm. W rezultacie w nocy 13/14 X 1768 został porwany z Warszawy z rozkazu Mikołaja Repnina i wywieziony do Kaługi, stając się bohaterem dla patriotycznej części społeczeństwa. Z zesłania wrócił dopiero 18 III 1773, lecz nie wziął żadnego udziału w pracach rozpoczynającego się sejmu delegacyjnego pod laską Adama Ponińskiego.

Niezbyt aktywnym politycznie był również Ossoliński, po części z powodów zdrowotnych. Najczęściej pozostawał w Warszawie i nie wpływał na postawy szlachty kijowskiej. Jako senator ledwo zaznaczał swoją obecność na sejmach. Tak było w 1776, gdy przewodniczył deputacji do kontroli Komisji Wojskowej Litewskiej. Na kolejnym sejmie 1778 przewodniczył deputacji egzaminującej Departament Wojskowy Rady Nieustającej, ale w złożeniu sprawozdania zastąpił go marszałek nadworny litewski Władysław Gurowski. Podobnie przewodniczył deputacji do kontroli Komisji Skarbowej Litewskiej w 1780 roku, chociaż i wówczas nie miał siły na wygłoszenie sprawozdania. Na sejmie tym został też wyznaczony do składu sądów sejmowych, a na zakończenie obrad sejmu prowadził nabożeństwo i odśpiewał *Te Deum*. Na kolejnym sejmie – ostatnim w jego życiu – został wyznaczony do składu sędziów sejmowych.

Inaczej prezentuje się działalność biskupa Cieciszowskiego, który jako jedyny starał się o zdobycie poparcia wśród szlachty kijowskiej. Sumiennie wypełniał też swoje senatorskie obowiązki, chociaż mowy sejmowe pisał mu ksiądz Jan Paweł Woronicz. W 1784, już w dwa miesiące po mianowaniu na senatora, kandydował na konsyliarza Rady Nieustającej, ale nie zdobył odpowiedniej liczby głosów. Większą rolę odegrał w 1786, gdy przewodnicząc deputacji do oceny Departamentu Wojskowego Rady Nieustającej złożył sprawozdanie, w którym bronił polityki króla i gen. Jana Komarzewskiego. W nagrodę otrzymał wówczas Order Orła Białego. Na Sejmie Czteroletnim nie był zbyt aktywny, ale zawsze włączał się w obronę interesów Kościoła, występując chociażby przeciw wprowadzeniu pensji dla biskupów, czy przeciw obciążeniu biskupstw podatkiem stemplowym, wskazując na trudną sytuację biskupstw „ruskich”, a zwłaszcza kijowskiego, którego dochody miały pozwalać tylko na utrzymanie katedry w Żytomierzu. Występował również o zagwarantowanie przez sejm utrzymania nienaruszalnego charakteru funduszy kościelnych przeznaczonych na fundacje i szkoły katedralne. Bronił też funkcjonowania szpitali, uznając ich fundusze za bardzo szczupłe i chciał ich obrony przed obciążaniem nowymi podatkami. Czasem podejmował też obronę drobnej szlachty, wnosząc o zwolnienie najuboższej z opłacania podatku 10 grosza, bo i tak obciążona jest podymnym. W swoich mowach łagodną perswazję łączył z zapewnieniami o kierowaniu się obywatelską troską o losy kraju, co pozwalało mu na zachowanie sympatii sejmujących. Udzielił też swojego wsparcia dla Konstytucji 3 Maja, wydając 10 V 1791 list pasterski, w którym dziękował za jej przyjęcie. Dobre kontakty z królem i obozem patriotycznym pozwoliły mu na odniesienie dużego sukcesu, gdyż 26 IV 1792 r., przy okazji przeprowadzenia reformy królewskiej, uzyskał środki na powołanie 24 nowych parafii katolickich w biskupstwie kijowskim. W sejmie grodzieńskim 1793 roku nie brał już udziału, bo po II rozbiórce stał się poddanym rosyjskim.

O ile największą efektywność działalności politycznej wykazał biskup Cieciszowski, o tyle inaczej ocenić należy osiągnięcia tych biskupów na polu kultury. Tu bezsprzecznie największe były zasługi Załuskiego, osiągnięte głównie dzięki stworzeniu Biblioteki Publicznej, chociaż jej utrzymanie okazało się jednak dla niego zbyt wielkim ciężarem finansowym, co zmusiło go do przekazania jej jezuitom w 1761 roku. Biskup Załuski zasłużył się też wspieraniem ruchu naukowo-wydawniczego. On inspirował wydanie przez Stanisława Konarskiego *Volumina Legum*, przez Macieja Dogiela *Codex diplomaticus Regni Poloniae* i przez kawalera de Solignac *Historii Polskiej*. Dla upowszechnienia znajomości historii Polski szczególne znaczenie miało zachęcenie Franciszka Bohomolca do wydania kronik: Bielskiego, Strykowskiego, Kromera i Gwagnina.

W porównaniu z Załuskim działalność kulturalna jego następców miała już tylko lokalny charakter. Osiągnięciem Ossolińskiego stała się jedynie odbudowa katedry w Żytomierzu, gdy wizytował kapitułę. Pozostała jego działalność w diecezji ograniczyła się do ogłaszania w latach 1774–1776 listów pasterskich. Również poważniejszych zasług na polu kultury nie położył Cieciszowski, który jednak zaznaczył się jako wybitny duszpasterz, stale kontaktujący się z wiernymi.

Kończąc te rozważania należy wskazać, że biskupi kijowscy w tym okresie nie odgrywali pierwszoplanowej roli politycznej wśród senatorów duchownych. Zdecydowanie ustępowali metropolitom, ale także biskupom krakowskim, poznańskim, czy wileńskim, którzy odgrywali największą rolę w sejmowych obradach i pełnili najważniejsze urzędy w państwie. Nie mogli też prowadzić zbyt spektakularnych działań na polu kultury z braku odpowiednich dochodów, których nie zapewniała stosunkowo skromnie uposażona diecezja kijowska. Wielkie osiągnięcia biskupa Załuskiego na polu działalności kulturalnej nie byłyby możliwe bez zaangażowania własnego majątku i wsparcia brata – biskupa krakowskiego. Jednocześnie sukcesy polityczne stały się udziałem tylko biskupa Cieciszowskiego, który umiejętnie włączył się w działania dominującego nurtu politycznego, dzięki czemu zdołał uzyskać wiele dla swojej diecezji. Natomiast niczym nie zaznaczył się biskup Ossoliński, któremu słabe zdrowie nie pozwoliło na czynniejsze włączenie się w życie polityczne, czy działalność na polu kultury.

Тараніна Б. К.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЛАТИНОМОВНА КОЛЕКЦІЯ КНИГ З БІБЛІОТЕКИ КИЄВО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТІРЯ: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ

Питання історії формування та складу бібліотек православних монастирів є одним із найцікавіших та одним із найбільш недосліджених водночас. Розглядаючи переважно кириличні колекції, дослідники оминають складне питання репертуару іншомовних книг. Так, історія формування та склад латиношрифтового фонду одного з найбільших та найбагатших монастирів Києва-Михайлівського Золотоверхого досі залишалися поза увагою дослідників. Це спричинено цілковитою розпорошеністю книг. У відділі історичних колекцій НБУВ залишилась невелика частина книг, здебільшого кінця XVIII–XIX ст. та один палео-тип. Решта колекції була передана до відділу стародрукованих та рідкісних видань НБУВ та наново зашифрована. За таких обставин єдиним джерелом до реконструкції складу монастирського зібрання є збережені рукописні каталоги книг.

На сьогодні відомо три таких каталоги: 1808, 1862 та 1910-х рр. Вірогідно існування каталогу більш раннього часу, на його функціонування вказує рапорт ієродиякона Палладія з Михайлівського монастиря до Духовної консисторії, в якому зазначається, що “*по Описи Библиотеки Монастырской, сего 1779 года Января 8 числа мною нижайшим справка чинена...*” (курсив – Т.Б.) [1, арк. 3]. Та оскільки цей каталог не був нами виявлений, протягом роботи ми послуговувалися рукописним каталогом “*книгам, принадлежащим к библиотеке Киевского Златоверхо-Михайловскаго монастыря, по пересмотрению оной Иринеем, Епископом Чигиринским, и по приведении в новый порядок, переписанный им же самим, 1808 года, месяца октября*” [2, 249]. Він був внесений М. Петровим до каталогу рукописного зібрання Михайлівського монастиря і зберігається в ІР НБУВ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботіві на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013